

O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIKKA ERISHGANDAN KEYINGI DAVRDAGI ISLOHOTLAR

Mo‘ydinjonova Mubinabonu Dilmurodjon qizi

Abdujabborova Shukronaxon Ulug‘bek qizi

Karimova Dildoraxon Avazbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning mustaqillik yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, mustaqillik yillarida aholining turmush darajasini yaxshilash yo‘lida olib borilgan siyosat, insonlarga yaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlar to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Mulkchilik, Referendum, O‘zbek Modeli, islohot, ramz, o‘zbek modeli, sessiya, xususiy mulk, suverentitet, biznes.

Аннотация: В данной статье рассказывается о социально-экономической жизни Узбекистана в годы независимости, политике, проводимой по повышению уровня жизни населения в годы независимости, а также о социально-экономических возможностях, созданных для людей.

Ключевые слова: Собственность, Референдум, Узбекская модель, реформа, символ, Узбекская модель, сессия, частная собственность, суверенитет, бизнес.

Annotation: This article talks about the socio-economic life of Uzbekistan in the years of independence, the policy carried out to improve the living standards of the population during the years of independence, and the socio-economic opportunities created for people.

Key words: Property, Referendum, Uzbek Model, reform, symbol, Uzbek model, session, private property, sovereignty, business.

O‘zbekiston – mustaqil davlat. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi 1991 - yil 26 - avgust kuni O‘zbekistonning davlat mustaqilligi to‘g‘risida qonun loyihasini tayyorlash hamda 31 - avgustda Oliy Kengash sessiyasini chaqirishga qaror qildi. O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo‘mitasi va Markaziy nazorat qo‘mitasining 28 - avgustda bo‘lgan qo‘shma Plenumi Respublika Kompartiyasining KPSS MQ bilan har qanday aloqasini to‘xtatishga, KPSSning barcha tashkilotlaridan chiqishga, uning Markaziy organlaridagi o‘z vakillarini chaqirib olishga qaror qildi. Ana shunday vaziyatda O‘zbekiston Oliy Kengashining XII chaqiriq navbatdan tashqari VI sessiyasi 1991 - yil 31 - avgustda o‘z ishini boshladi. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng kun tartibida jahon andozalariga mos keladigan davlat qurish, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sohada tub islohotlarni amalga oshirish, ularni qonun

bilan mustahkamlaydigan huquqiy tizimni yaratish vazifasi turardi. Chunki sobiq sovet Ittifoqi tuzumga xos ijtimoiy munosabatlar va jarayonlar, jumladan, unda amal qilgan va markazlashgan ma'muriy boshqarish tizimiga asoslangan iqtisodiyot endilikda barpo qilinajak yangi jamiyat manfaatlariga mos kelmas edi. Mulkchilik, mulkka egalik va uni boshqarish, ishlab chiqarish omillari, bozor mexanizmi, davlatning ijtimoiy - iqtisodiy hayotini barqaror izga solishga qaratilgan ob'ektiv zaruriyat yuzaga keldi. Natijada mustaqillik yillarida mamlakat taraqqiyot uchun Oliy Kengash deputatlari tomonidan moddama - modda muhokamadan so'ng “O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida”gi 336 – XII - sonli Qonun qabul qilindi. So'ngra “O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi to'g'risidagi Oliy Kengash Bayonoti” qabul qilindi. Bayonotda bunday deyilgan edi: “Mustaqillik Deklaratsiyasini amalga oshira borib, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Kengashi O'zbekistonning Davlat mustaqilligini va ozod suveren davlat - O'zbekiston Respublikasi tashkil etilganligini tantanali ravishda e'lon qiladi”.

O'zbekiston Respublikasi davlat ramzlari

Mustaqillikka erishgan har bir davlatning o'ziga xos ramzlari bo'lganidek o'zbekiston ham birinchi navbatda davlat ramzlariga e'tibot qaratdi. O'zbekiston 1991 - yil 31 - avgustda mustaqillikka erishgandan keyin mustaqil davlat ramzlarini joriy qilish yuzasidan amaliy choralar ko'rildi.

1991 - yil 18 - noyabr O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining VIII sessiyasida 13 moddadan iborat bo'lgan “O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'i to'g'risida”gi 407 – XII - sonli Qonun qabul qilindi. Ushbu qonunning 2-moddasida, “O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'i O'zbekiston Respublikasi davlat suverenitetining ramzidir” deb belgilangan. 1992 - yil 2 - iyul O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida 8 moddadan iborat bo'lgan “O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to'g'risida” gi 616 – XII - sonli Qonun qabul qilindi. 1992 - yil 10 - dekabr O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI sessiyasida “O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to'g'risida”gi 768 - XII sonli Qonun qabul qilindi.

Davlat madhiyasining matni O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov, musiqasi O'zbekiston xalq bastakori Mutal Burhonov tomonidan tayyorlangan. 1992 - yil 8 - dekabrda o'n ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashning XI sessiyasi bo'ldi. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI sessiyasi “O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini qabul qilish to'g'risida”, “O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilingan kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilish to'g'risida” va “O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini amalga kiritish tartibi to'g'risida” gi Qonunlarni qabul qildi. Konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish islohotlar ehtiyoji

O‘zbekiston Konstitutsiyasining barqarorligini va uzoq muddat amal qilishini ta’minlash maqsadida unga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish nazarda tutilgan. Bu jarayon tabiiy va o‘tish davriga xos hodisadir.

2002 - yil 27 - yanvarda umumxalq referendumini o‘tkazildi. Referendumda O‘zbekiston Respublikasining ikki palatali parlamentini saylash va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Konstitutsiyaviy vakolat muddatini 5 yildan 7 yillik qilib o‘zgartish to‘g‘risidagi masalalarga bag‘ishlangan edi. Referendum qarorlariga ko‘ra, “Referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonunchilik palatasi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonunlar 2002 - yil 12 - dekabrda qabul qilingan bo‘lib, ular O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga tegishli o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritish uchun asos bo‘lib hisoblandi.

Islom Karimov – O‘zbekistonning birinchi Prezidenti

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin davlat boshqaruvining yangi, zamonaviy va samarali tizimi – prezidentlik respublika boshqaruvi shakli rivojlantirishga kirishildi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1991 - yil 18 - noyabridagi VIII sessiyasida umumxalq referendumini o‘tkazish qarori bilan birga “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to‘g‘risida”gi Qonuni, shuningdek, “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini tayinlash to‘g‘risida” qaror qabul qilindi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi 1991 - yil 29 - dekabr, yakshanba kuniga belgilandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish O‘zbekiston Respublikasi xalq deputatlari saylovini o‘tkazuvchi Markaziy saylov komissiyasining zimmasiga yuklandi.

Saylovga puxta tayyorgarlik ko‘rildi. 13 ta okrug va qariyb 7 mingta uchastka saylov komissiyalari tuzildi. Oliy lavozimga ikki nomzod – O‘zbekiston XDP va O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi nomzodi I.A.Karimov va “Erk” Demokratik partiyasi vakili Saloy Madaminov (Muhammad Solih) nomzodi qo‘yildi. 1991 - yil 29 - dekabrda bo‘lib o‘tgan saylovlar yakuniga ko‘ra, 8 million 514 ming 136 ovoz yoki ovoz berishda qatnashganlarning 86 foizi Islom Karimov nomzodini, 1 million 220 ming 474 saylovchi (12,3 %) Saloy Madaminov nomzodini yoqlab ovoz berdi. 1991 - yil 30 - dekabrda Markaziy saylov komissiyasi okrug komissiyalari majlis bayonlarini ko‘rib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to‘g‘risidagi qonunning 35 moddasiga asosan Islom Abdug‘aniyevich Karimovni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga saylangan deb hisoblashga qaror qildi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992 - yil 4 - yanvarda bo‘lgan navbatdan tashqari IX sessiyasida Prezident Islom Karimov so‘zga

chiqib, o‘ziga bildirilgan ishonch uchun butun respublika xalqiga samimiy minnatdorchilik bildirdi va qasamyod qildi.

Mamlakatimiz mustaqillikga erishgandan so‘ng, BMTga va boshqa xalqaro tashkilotlarga a‘zo bo‘lish O‘zbekistonga o‘zining tashqi siyosatini mustaqil ravishda olib borish, jahon hamjamiyatiga, jahon kurash maydoniga kirish strategiyalarini ishlab chiqish, mamlakatlararo munosabatlarning yo‘nalishlari va ustuvorligini belgilash imkoni yaratildi. Yurtimizning milliy manfaatlariga mos keladigan ko‘p tarmoqli faol tashqi siyosatni yo‘lga qo‘yish – davlat obro‘-e‘tiborini mustahkamlash, iqtisodiy muammolarni bartaraf etish va aholi turmush darajasini yaxshilashning g‘oyat muhim va zaruriy shartidir. O‘zbekiston Respublikasi uchun mustaqil tashqi siyosat yuritish – davlat iqtisodiy-ijtimoiy faoliyatining yangi va amalda bo‘lmagan yo‘nalishlardan biridir.

Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab yurtimizda adolat tushunchasining ahamiyati jahonda shakllangan demokratik va milliy qadriyatlar asosida boyitish boshlandi. Birinchi Prezident I.A.Karimov tashabbusi bilan ilgari surilgan rivojlanishning “O‘zbek modeli”ni beshta tamoyilidan biri - mamlakatimizning o‘ziga xos xususiyatlarini jamlagan holda kuchli ijtimoiy siyosat yuritish davlatning ijtimoiy adolatni ta‘minlash sari tashlangan qadamlar ekanligini anglatadi. O‘zbekiston davlati o‘z yangilanish va taraqqiyot yo‘liga asos bo‘lgan eng muhim qoidalardan biri bozor iqtisodiyotiga o‘tishning barcha bosqichlarida kuchli ijtimoiy siyosat o‘tkazish ekanligini e‘lon qilish asnosida qolgan barcha qoidalar ijtimoiy vazifalarni hal etishga, aholini ijtimoiy himoyalash, aholi turmush darajasini yaxshilash sohasida qat’iy kafolatni vujudga keltirishga bo‘ysundirdi.

O‘zbekistonda hozirgi davrda mamlakatni modernizatsiyalash islohotlari o‘zining yuksak natijalarini berayotgan ekan, buning asosiy sabablaridan biri - mustaqillikning boshidayoq hozirgi davrning poydevori yaratilganidadir. O‘sha davridayoq O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan quyidagi g‘oyalar ilgari surilgan edi: “Islohotlar muqarrarligining g‘oyat muhim sharti bo‘lmish aholini ijtimoiy himoya qilish haqiqatan ham asosiy uzluksiz ustuvor yo‘nalish hisoblanadi. Bozor islohotlarining hamma bosqichlarida oldindan o‘tkaziladigan kuchli ijtimoiy siyosat O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘lining printsiplaridan biridir. Bozor iqtisodiyotini barpo etish - shunchaki bir maqsad emas.

Barcha iqtisodiy, demokratik, siyosiy islohotlarning pirovard maqsadlarining o‘zi bu eng avvalo inson uchun munosib turmush va faoliyat sharoitlarini yaratishdir” Albatta, mamlakatda fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat qurish islohotlari bosqichma-bosqich ravishda ijtimoiy adolat printsiplaridan biri - aholini kuchli ijtimoiy himoyalash islohotlari va amaliyoti bilan uzviy uyg‘unlikda amalga oshirildi. Mamlaktni hozirgi o‘zining taraqqiyot darajasiga har qanday demokratik davlat va

jamiyat uchun xos bo‘lgan qoida - barcha jabha va darajalardagi boshqaruvning adolat printsiplari asosida amalga oshirilishi o‘laroq erishdi. Mustaqillikdan so‘ng mamlakatimizda islohotlar o‘tkazishda bozor iqtisodiyotiga asoslangan iqtisodiy tizim asos qilib olindi.

Bozor munosabatlariga o‘tishning asosiy shartlaridan biri mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish amalga oshirildi. Bu yo‘l bilan davlat monopoliyasi tugatilib, ma‘muriy buyruqbozlik tizimi parchalandi va bozor iqtisodiyotiga asos solindi. Iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy tizimi – o‘zaro munosabatlarning barcha shakl va turlari birligi bo‘lib, ularning asosiysi mulkchilik tizimidir. Shu bois ham mulk masalalari hal qilishga Prezident Islom Karimov tomonidan mustaqillikka qadar (1989-1991) va mustaqillikning dastlabki yillari muhim ahamiyat berildi. Istiqloq yillarida mulkchilikning tuzilishida tub o‘zgarishlar ro‘y berdi, ko‘pukladli iqtisodiyot amalda shakllanib, uning tarkibida xususiy mulk ustuvor rivojlandi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotida nafaqat hal qiluvchi o‘rin egalladi, ayni vaqtda bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to‘ldirish odamlarning daromadlari va farovonligi oshib borishining asosiy manbaiga, aholi bandligi o‘shining eng muhim omliga aylandi. Mustaqillikka erishilgandan so‘ng aholining huquqiy savodxonligini oshirish borasida ham bir qancha izchil ishlar olib borildi. Eski qoliplardan butunlay voz kechgan holda, Islom Karimovning kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash bo‘yicha keng ko‘lamli Milliy dasturi ishlab chiqildi va amalga yo‘lga qo‘yildi. Darhaqiqat, ta‘lim tizimida eng zamonaviy xalqaro standartlarga asoslangan tub islohotlar amalga oshirildi.

Bu oxir-oqibat O‘zbekistonda davlat siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Vestminster universiteti, Singapur menejmentni rivojlantirish instituti va Turin politexnika universiteti, Rossiya neft va gaz universiteti, Moskva davlat universiteti, Rossiya iqtisodiyot universiteti, Janubiy Koreya Inha kabi Yevropa va Osiyoning bir qancha yetakchi universitetlarining filiallari ochilib, hozirgacha muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelishmoqda.

Islom Karimov tashabbusi bilan qishloq aholisi uchun zamonaviy, shaharga yaqin uy-joy sharoitlarini yaratish maqsadida qishloq joylarda imtiyozli uzoq muddatli ipoteka kreditlari ajratgan holda namunaviy loyihalar asosida yakka tartibdagi uy-joylar qurish bo‘yicha Davlat dasturi qabul qilindi. Islom Karimovning izchil olib borilayotgan puxta o‘ylangan siyosati tufayli mamlakatimiz qishloq xo‘jaligi sohasi tubdan isloh qilindi. Qishloq xo‘jaligining o‘zagi endi fermer xo‘jaliklaridan iborat. Mamlakatning g‘alla mustaqilligiga erishildi, bu esa respublika aholisini un va non bilan barqaror ta‘minlash bilan bir qatorda aholining go‘sh, sut va go‘sh-sut mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini o‘z ishlab chiqarishlari hisobiga barqaror ta‘minlash vazifalarini hal etish imkonini berdi. Dastlabki davrda agrar sohada ham islohotlar amalga oshirildi.

Natijada qishloq xo‘jaligida 770 kolxoz va xo‘jaliklar davlat tasarrufidan chiqarildi, jamoa va ijara xo‘jaliklariga aylantirildi. Lekin qishloq hududlarda bu jarayon sekin kechdi va qiyinchiliklarni bartaraf etishga to‘g‘ri keldi. I.A.Karimov ta’kidlaganidek, agrar sohadagi byurokratik boshqaruv tizimi asoratlari, har xil to‘siqlari qishloqlardagi islohotlarning olib borilishiga xalaqit berardi. Mulkning xususiylashtirish jarayonining birinchi bosqichidagi eng muhim xulosa mulkdorlar sinfining shakllana boshlagani, xususiylashtirish mexanizmining ishlab chiqilishi, iqtisodiy islohotlarga nisbatan kishilar psixologiyasi va munosabatining o‘zgarishi bo‘ldi. Mustaqillik yillari yuz bergan tub o‘zgarishlardan biri mamlakatda ikki yo‘l bilan mulkdorlar sinfi shakllana boshladi.

Birinchiidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish, ikkinchiidan, pul mablag‘larini omonat kassalari yoki banklariga qo‘yish, qimmatbaho qog‘ozlarga aylantirish yo‘li bilan. Iqtisodiy erkin tadbirkorlar “o‘z boyligini ko‘paytirishdan manfaatdor bo‘libgina qolmay, balki butun mamlakatni boyitishga ham qodir bo‘ladi”-deydi Birinchi Prezident Islom Karimov. Iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy tizimi – o‘zaro munosabatlarning barcha shakl va turlari birligi bo‘lib, ularning asosiysi mulkchilik tizimidir. Shu bois ham mulk masalalari hal qilishga Prezident Islom Karimov tomonidan mustaqillikka qadar (1989-1991) va mustaqillikning dastlabki yillari muhim ahamiyat berildi. Istiqloq yillarida mulkchilikning tuzilishida tub o‘zgarishlar ro‘y berdi, ko‘pukladli iqtisodiyot amalda shakllanib, uning tarkibida xususiy mulk ustuvor rivojlandi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotida nafaqat hal qiluvchi o‘rin egalladi, ayni vaqtda bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to‘ldirish odamlarning daromadlari va farovonligi oshib borishining asosiy manbaiga, aholi bandligi o‘shining eng muhim omliga aylandi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki , Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan “Islohot – islohot uchun emas, balki inson uchun” shiori ostida belgilab berilgan barcha islohotlarning bosh mezoni amalda o‘z ifodasini topdi. O‘zbekistondagi barcha millat vakillari qonun bilan kafolatlangan mutlaqo teng huquqlarga ega. Islom Karimov millati, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi, ma’lumoti, kasbi va diniy e’tiqodidan qat’i nazar, barcha fuqarolarning teng huquqliligini ta’minlash maqsadini izchillik bilan amalga oshirildi. Shundan so‘ng mamlakatda inson hayoti va faoliyati, psixologiyasi va ma’naviyatini qamrab oluvchi ochiq siyosiy muhit shakllana boshladi. Bu harakatlar, o‘z navbatida, O‘zbekistonda shakllanayotgan insonparvar jamiyatning ma’naviy qiyofasini, siyosiy qonuniyligini, ijtimoiy va huquqiy barqarorligini belgilab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан

давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2017.

2. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. – Т.: Ўзбекистон, 1992.

3. Karimov I.A. O‘zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo‘lmaydi.- Т.: O‘zbekiston, 2005. –B.4

4. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

5. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.